

Крамченкова В. О., Козюріна М. В.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.

Сковороди, м. Харків

**ПСИХОСЕСУАЛЬНА ЕДУКАЦІЯ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ
КОМПОНЕНТ ПСИХОТЕРАПІЇ ЛІКУВАННЯ СЕСУАЛЬНИХ
РОЗЛАДІВ
PSYCHOSEXUAL EDUCATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF
SEXUAL DISORDER THERAPY**

This article explores the growing significance of psychosexual education in addressing primary sexual disorders, which often result from psychological factors and misconceptions about one's own body and sexuality. The study provides a theoretical analysis of the role of psychosexual education in both treatment and prevention, focusing on correcting misconceptions and enhancing knowledge about sex and relationships. It highlights relevant research and underscores the vital role of education in managing sexual disorders.

Keywords: *psychosexual education, primary sexual disorder, sexual health.*

Питання психосесуальної едукації набуває зростаючої актуальності у сучасному світі. З поширенням доступу до інформації і зростанням розуміння важливості коректного статевого виховання, психосесуальна едукація закріплює свою роль в якості необхідної складової забезпечення фізичного та психологічного здоров'я кожної людини. Інформаційна революція та зміни в суспільстві призводять до більш відкритого обговорення сексу, що підкреслює важливість правильної психосесуальної освіти не тільки серед дітей та підлітків, а й серед дорослих в першу чергу. Тому що родина, як правило, є першим джерелом отримання інформації щодо підліткових змін та сесуального життя (Пайфер М., Пайфер Гілліам С., 2021).

Мета даного дослідження – провести теоретичний аналіз значення психосесуальної едукації у лікуванні та профілактиці первинних сесуальних розладів. Аналіз включає в себе визначення психосесуальної освіти та її складових та також розгляд методів, за допомогою яких психосесуальна едукація може бути впроваджена як корекційний та профілактичний інструмент.

Останнім часом багато пацієнтів звертаються за допомогою при лікуванні сесуальних розладів. Це пов'язано з тим, що суспільство нарешті позбавляється стигми навколо сесуальних проблем. Звернутися до психолога-сесолога або секс-терапевта стає все більш нормальним явищем. Серед сесуальних розладів, які добре лікуються психокорекцією, виділяють первинний сесуальний розлад. Це сесуальна дисфункція, яка переважно виникає через психологічні фактори та часто пов'язана з

обмеженою або неправильною інформацією щодо власного тіла, сексуальності та механіки сексуальних відносин. Серед найпоширеніших сексуальних дисфункцій, які можуть бути віднесені до первинних розладів, слід виділити аноргазмію (як у жінок, так і у чоловіків), вагінізм (м'язові спазми, які роблять статевий акт болючим або неможливим), еректильні дисфункції у чоловіків (проблеми із досягненням або збереженням ерекції), а також тривожні стани, пов'язані із страхом перед сексуальною невдачею (синдром тривожного очікування сексуальної невдачі), зниження сексуального лібідо тощо (Каплан Х., 1995).

Починаючи з перших систематичних досліджень сексуальності Альфреда Кінсі (1948), питання розвінчання міфів та надання правильної інформації щодо статевого акту є одним із головних завдань, які стоять перед психологами-сексологами, статевими вихователями та педагогами сьогодення. Багато визначних вчених, психологів, психіатрів та психотерапевтів (Мастерс У. Х., Джонсон В. Е., 1966, Каплан Е. Х., 1975, Берн Е., 1970, Епштейн Н. Б., 2002, МакКарти Б., 2017) внесли значний внесок у сферу сексології та психотерапії, розробляючи методи та терапевтичні підходи, які допомагають людям подолати сексуальні розлади та зберегти гармонію в інтимних стосунках.

Кожна людина має право на освіту, що закріплено у статті 26 Загальної декларації прав людини, сексуальне виховання є важливою складовою загальної освіти. Ми маємо можливість перейняти багатий досвід педагогів, науковців та психологів, які займалися та займаються питаннями психосексуальної освіти, зокрема, Роттер Д., 1954, Девис Дж., 1995, Гроссман М., 2009, Бенсл Р., 2016, Райс Д., 2022, та впровадити цей тип освіти у вітчизняних закладах освіти.

Психосексуальна освіта є невід'ємною складовою лікування сексуальних розладів і вона повинна закріпитися як елемент корекції як при поведінковому модулюванні, так і при більш глибокому опрацюванні проблеми. Вона включає в себе два головних елемента. Перший елемент – це усунення невірних установок. Ця частина освіти допомагає індивідуумам переосмислити та розвінчати негативні переконання і міфи, пов'язані з інтимністю та сприйняттям власного тіла. Це важливо для тих, хто стикається з первинними сексуальними розладами, що часто виникають через психологічні фактори та невірні установки. Другий елемент – це розширення знань про секс та інтимні стосунки. Ця частина освіти передбачає надання інформації про статеве здоров'я, сексуальну механіку, сексуальні функції та інші аспекти сексуальної сфери. Вона також включає у себе розуміння стадій сексуального збудження та важливості сексуального контексту. Так, наприклад, знання пацієнтом стадій сексуального збудження (модель сексуальної реакції людини (Мастерс У. Х. та Джонсон В. Е., 1966) та розуміння власних відчуттів та важливості сексуального контексту (Нагоскі Е., 2022) є чудовим доповненням стандартного плану

лікування первинних сексуальних розладів (за Мастерс У. Х. та Джонсон В. Е. 1966, Каплан Х., 1995).

Розмова та освіта пацієнта є першим та найважливішим кроком до лікування будь-якого первинного та вторинного сексуального розладу. Але психосексуальна освіта може бути впроваджена як корекційний та профілактичний інструмент. Сучасні інформаційні ресурси дозволяють зробити освітній процес легким та доступнішим. Якісне статеве виховання має стати частиною освітньої програми у школах. Включення психосексуальної освіти в шкільні програми сприятиме гармонійному вихованню підлітків та дасть можливість вберегти дітей від аб'юзу через надання їм розуміння кордонів щодовласного тіла. Організація групових тренінгів і семінарів серед молоді та дорослих надасть можливість учасникам обговорювати сексуальні теми та отримувати інформацію від психологів та сексологів, а не з відкритих неперевірених ресурсів. Створення анонімних та доступних онлайн-ресурсів дозволить отримувати доступ до перевіреної інформації про сексуальність та сексуальне здоров'я. Такі інформаційні кампанії розповсюджують знання та розвінчують міфи про секс. Ці та інші методи дозволять впровадити психосексуальну освіту в різні сфери та надавати корекційну підтримку для покращення сексуального здоров'я.

Таким чином, психосексуальна едукація є першим кроком у програмі лікування та профілактики первинних сексуальних розладів. Вона допомагає індивідуумам переосмислити свої установки та отримати правильну інформацію щодо сексу та інтимних стосунків. При цьому, психосексуальна освіта не лише коригує існуючі проблеми, але і запобігає їх виникненню. Сучасний світ інформаційних технологій та зростаючий інтерес суспільства до питань статевого виховання та сексуальних відносин створює сприятливі умови для розвитку психосексуальної освіти в Україні.